

KAMP LİDERİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (*)

(Araştırma Makalesi)

Serdar ADIGÜZEL (**) - Baykal KARATAŞ (***) - Mustafa YILMAZ (****)

Mustafa VURAL (*****)

Öz

Bu araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarında görev almak üzere Kamp Liderliği Eğitimi'ne gönüllü olarak katılan kamp liderleri adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Tekil tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklemini kamp liderliği eğitiminde yer alan 272 kamp lideri adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile birlikte 'Kültürel Zekâ Ölçeği' kullanılmıştır. Veri setine Kolmogorov-Smirnov normallik testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis-H testleri ile tanımlayıcı istatistiklerden (yüzde, frekans, standart sapma) yararlanılmıştır. Sonuç olarak; kamp liderliği eğitimine katılan kamp lideri adaylarının motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin en yüksek ortalamaya ($\bar{x}=4,37$, $ss=0,610$), bilişsel kültürel zekâ ortalamalarının ($\bar{x}=3,61$, $ss=0,618$), ise en düşük ortalamaya sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, yabancı dil bilgisi daha iyi seviyede olan kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin, yabancı dil bilgisi zayıf olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu yapılan çalışmada ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin yabancı dil bilgi düzeyinin kültürel zekâyı önemli derecede etkilediği düşünülmektedir. Kadın ve erkek kamp lideri

*) Bu çalışma 07 – 09 Kasım 2020 Tarihinde 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde “Kamp Liderleri Adaylarının Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi” Başlığında Özet Bildiri Olarak Sunulmuştur

**) Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Ana Bilim Dalı, (e-posta: serdaradiguzel@siirt.edu.tr), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1371-7460>

***) Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, (e-posta: baykalkaratas@hotmail.com), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0410-4312>

****) Gençlik ve Spor Uzmanı, Dr., T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (e-posta: mustafa.yilmaz@gsb.gov.tr) ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8040-9604>

*****) Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, (e-posta: mustafaavurall@gmail.com) ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9297-6240>

adaylarının kültürel zekâ düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılığın ise kadınların sosyokültürel durumlarından kaynakladığı düşünülmektedir. Son olarak kamp lideri adaylarının diğer demografik değişkenlere göre kültürel zekâlarının benzer seviyede olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki amacın bu yönde olduğu kamp lideri adaylarının kültürel zekâ seviyesinin belirli bir ortalamanın üstünde olduğu istatistiksel olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamp lideri, Bilişsel, Kültür, Motivasyon, Zekâ, Davranış.

Examination of Cultural Intelligence Levels of Camp Leader Candidates

Abstract

This research aim is to investigate the cultural intelligence levels of the camp leader candidates participating into the Camp Leadership Training voluntarily for taking charge in the youth camps organized by the Ministry of Youth and Sports, in terms of various variables. The sample of this study consists 272 camp leader candidates participating into the camp leadership training. Survey model is used for the research. 'Cultural Intelligence Scale' was used as a data collection tool along with the personal information form. Kolmogorov-Smirnov normality test, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis-H tests and descriptive statistics (percentage, frequency, standard deviation). In conclusion, it was found that the motivational cultural intelligence levels of the camp leader candidates participating into the camp leadership training have the highest mean ($\bar{x} = 4,37$, $sd=0,610$), the cognitive cultural intelligence levels have the lowest mean ($\bar{x} = 3,61$, $sd=0,618$). In addition, it was revealed in the research that the cultural intelligence levels of the camp leader candidates with better foreign language knowledge were statistically significantly higher than those with weak foreign language knowledge. It is thought that the reason for this is that the level of foreign language knowledge significantly affects cultural intelligence. It was thought that the statistically significant difference in the cultural intelligence levels of the female and male camp leader candidates was due to the sociocultural status of the women. Finally, it was found that the cultural intelligence of the camp leader candidates is at similar level by the other demographical variables. It has been statistically revealed that the cultural intelligence level of the camp leader candidates, for which the aim of the study is in this direction, is above a certain average.

Keywords: Camp leader, Cognitive, Culture, Motivation, Intelligence, Behavior.

1. Giriş

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen gençlik kampları bireylerin boş zamanlarının sosyal, kültürel anlamda ve sportif faaliyetler ile değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kamplara katılan gençlerin çeşitli ihtiyaçları (ulaşım, konaklama ve yemek) ilgili bakanlık tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından 12-22 yaş aralığında yer alan ve farklı yaş gruplarını kapsayan gençlere yönelik "Ücretsiz Doğa Kampları" (16-22 yaş) ve "Ücretsiz Deniz Kampları" (12-15 yaş) kampları düzenlenmektedir (Gençlik ve Spor Bakanlığı [GSB], 2021).

Gençlik kamplarına katılan gençleri sevk ve idare etmek, rehberlik etmek, motive etmek amacıyla kamp liderleri gönüllü olarak görev almaktadır. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde kamp liderliği eğitimleri düzenlenmektedir. Söz konusu eğitim; gençlik çalışmalarına yönelik teorik derslerin yanı sıra kamp süresince gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili uygulamalı dersleri kapsamaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kamp liderliği eğitimine katılarak bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar kamp lideri unvanı ile gençlik kamplarında gönüllü olarak görev almaktadır. Kamp liderleri gençlik kamplarında Grup Lideri, Aktivite Lideri olarak görev yapmaktadır.

Kamp liderliği eğitimine başvuru esnasında adaylar; sahip olduğu özellik, nitelik, yerlilik ve var olan belgeleri doğrultusunda, grup lideri ya da aktivite lideri olarak eğitime katılmayı tercih etmektedirler. Kamp liderliği iki gruptan oluşmaktadır.

Bunlar;

Grup Lideri: Kamp süresi içerisinde ortalama 20 kampçı genci sevk ve idare etmenin yanı sıra kampçı gençlerin kamp aktivitelerinde yer almasını sağlayarak onlara rol model olan kişilerdir (Gençlik Kampları, 2021).

Aktivite Lideri: Okulduk, el sanatları, tiyatro, halk oyunları, müzik, paintball vb. gibi belirli branşlarda uzmanlaşarak ilgili branşın belgesine sahip olan ve kampa gelen gençlere aktivite yaptırarak eğitmenlik yapan kişilere aktivite lideri denir (Gençlik Kampları, 2021). Son yıllarda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayılarındaki artış ve Bakanlığın oluşturduğu farkındalık sayesinde özellikle gençler arasında gönüllülük bilincinin gelişmesine yol açmıştır. Tüm bunların sonucunda gençlik kampları cazip bir gönüllülük alanı, kamp liderliği de daha fazla ilgi gören bir gönüllü türü olmuştur (Gündoğdu, Güllü, Tüfekçi, Aygün ve Yılmaz, 2019). Kamp liderlerinin farklı bireylerden oluşan topluluklarla bir arada faaliyetlerde bulunması adaylarının kültürel zekâ düzeylerini ön plana çıkarmıştır. Kültürel zekâ kavramı 2002 yılında Earley ve Ang tarafından yazına kazandırılmıştır.

Kültürel zekâ İngilizcede “Cultural Intelligence” ya da “Individuals Cultural Quotient” olarak ifade edilmektedir. İşletme literatüründe kültürel zekâ olgusu önce P.Christopher Earley (London Business School) ve Elaine Mosakowski (University of Colorado at Boulder)’un 2004 yılı Harvard Business Review’in kasım sayısında yayınlanan makalelerinde yeni bir zekâ türü olarak tanıtılmıştır (Yeşil, 2009)

Kültürel zekâ; bir bireyin çevresinde tanımadığı aşına olmadığı başka bir kültüre karşı tutum ve davranış sergileyerek yorumlaması olarak görülebilir. Bunun yanında farklı kültürlerdeki insanlarla iletişim halinde olarak onların bilgi ve deneyiminden faydalanarak zaman içinde onları olumlu yönde kullanan bilgi ve beceri birikimi olarak tanımlanmaktadır (Earley and Peterson, 2004). Başka bir tanımda kültürel zekâ, “Kişinin farklı veya birden çok kültürlü bir ortamda etkin bir şekilde görevini yerine getirerek hedefe ulaşması için çaba sarf edilen becerilerin tamamı” olarak ifade edilmiştir (Şahin, 2011,s80–104; Mercan, 2016). Kültür ve zekâ ile ilgili yapılan çalışmalarda zekânın; insanın kültürel,

sosyal ve çevresel geçmişinin bir parçası olduğunu yani kısaca zekânın, kültüre ile iç içe olduğundan söz edilmiş olup, zekânın, kültürel ortamdan ayrı bir şekilde tam ve anlamlı olmayacağı belirtilmiştir (Sternberg and Grigorenko, 2006).

Kültürel zekâ; üst bilişsel kültürel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ olmak üzere dört alt boyuttan meydana gelmektedir (Earley and Ang, 2003). Kültürel zekâ boyutlarından ilki, olan “üst bilişsel” kültürel zekâ kavramsal nesnel hakkında anlayabilme ve düşünebilme şeklinde belirtilen boyut olarak tanımlanır. Üst biliş için ‘bilgi hakkındaki bilgi’ ifadesi kullanılabilir. Bireyin dünyayı anlamlandırmada kullandığı mental süreçleri inceleyen bilgiyi işleme kuramı, gözlenebilen davranışlara ek olarak kişinin kafasının içindeki süreçlerle ilgilenmektedir (Senemoğlu, 2010; Şahin, 2011).

Diğer bir boyut olan bilişsel kültürel zekânın; benlik (öz) kavramı ile aynı olduğu ve benliğin (öz), bir kimsenin kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet olarak ifade edilmektedir (Bandura, 2001). Kültürel zekâ alt boyutlarından olan bilişsel zekâyâ sahip insanlar farklı kültürel ortamlarda farklı bir kültürle karşı karşıya kaldıklarında o kültür ve kendi kültürü arasında ayırt etme bilinciyle hareket ederler (Ang and Van Dyne, 2008). Motivasyonel kültürel zekâ; İnsanların, kendi kültürleri ile birlikte, farklı kültürlerin benzer olan özelliklerini öğrenmesi ve davranışlarını da bu öğrenimlere göre şekillendirerek motive olmalarını sağlamak olarak ifade edilebilir (Moodian, 2008).

Kültürel zekânın dördüncü ve son boyutu olan ve davranış bağlantılı olan davranışsal kültürel zekâ, bireyin farklı kültürlerle karşılaştığında göstermiş olduğu sözel ya da sözel olmayan uyumluluk becerisidir. Bireyin bilişsel ve motivasyonel becerilerini davranışlarına yansıttığı sürece kültürel zekâ alam kazanır (Earley and diğerleri, 2003). Davranışsal kültürel zekâ bilişsel ve motivasyonel boyutun bir ürünü olmasının yanı sıra kültürel zekânın davranış boyutu bilişsel ve motivasyonel unsurlara bağlıdır. Triandis davranışı “bir organizmanın çeşitli iç ve dış uyaranlara karşı geliştirdiği tepkilerin geniş bir sınıfı” olarak ifade etmektedir (Triandis, 1989, s.506). Yapılan bu tanımlamalar doğrultusunda kamp liderlerinin kültürel zekâ konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Kamp liderleri, görev aldıkları kamp süresi içerisinde farklı illerden ve farklı kültürlerden gelen birçok genç ile sürekli etkileşim ve iletişim içerisindeyler. Bu sebeple farklı kültüre sahip gençlerin bulunduğu bir ortamda, kamp liderinin kültürel zekâ düzeyinin hem gençlerle daha sağlıklı iletişim kurmak için, hem de liderin görevini daha iyi yapabilmesi için önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle kamp liderinde olması gereken bilişsel kültürel zekâ, üst bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve motivasyonel kültürel zekâ türlerinin belirgin bir şekilde olması düşünülmektedir. Bu doğrultuda, kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır;

1. Kampı kadın lideri kültürel zekâ düzeyi nedir?

2. Kampı liderlerinin kültürel zekâ düzeyleri ile demografik değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

2. Yöntem

Bu çalışmada, nicel araştırmalarda sıklıkla tercih edilen; bir konuda veya olayla ilgili katılımcıların ilgi, beceri, yetenek ve tutumlarının tespit edildiği tekil tarama modeli kullanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Deneysel olmayan araştırmaların birçok türü olmasına rağmen en bilineni tarama türüdür (Tabachnick and Fidell, 2015). Genel tarama modelleri, birden fazla bileşeni içinde barındıran evren hakkında genel bir kanaata ulaşmak gayesi ile evreni temsil eden evrenden alınacak bir grup, örnek veya örneklem ile yapılan tarama modelleridir (Karasar, 2003).

2.1. Çalışma Grubu

Çalışmanın örneklemini, kamp liderliği eğitime katılan kamp lideri adayları arasından, tesadüfi olmayan (olasılıksız) örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme aracılığıyla belirlenen 272 kamp lideri adayını ise çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.

2.2. Veri toplama araçları

Veri toplama aracı olarak; kişisel bilgi formuyla beraber İlhan ve Çetin (2014) ile Arastaman (2017) tarafından Türkçeye uyarlanarak çalışmalarında kullandıkları “Kültürel Zekâ Ölçeği” kullanılmıştır. Kültürel Zekâ Ölçeği; 20 madde ve bilişsel kültürel zekâ, üst bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve motivasyonel kültürel zekâ olmak üzere dört alt boyuta sahiptir. Yapılan analiz sonucunda Kültürel Zekâ Ölçeği Ölçeğinin alt boyutları ile toplam puanlarına ait Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları sırasıyla üst bilişsel zekânın (,664), bilişsel kültürel zekânın (,818), motivasyonel kültürel zekânın (,860), davranışsal kültürel zekânın (,620), kültürel zekânın genel ortalaması ise (,880) olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçek alt boyutlarının ve toplam puanının analiz için uygun düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir.

2.3. Uygulama

Veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve Kültürel Zekâ Ölçeğinden oluşan anket formu oluşturulmuştur. Veriler, kamp liderliği eğitimi içerisinde kamp lideri adaylarına dağıtılmış olup, çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır.

2.4. Verilerin analizi

Veri setinin öncelikle normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda alt boyutlara ve toplam puanlara ilişkin veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı non-parametrik testler kullanılmıştır. Demografik değişkenlerden cinsiyet, öğrenim durumu, gençlik kampına katılmış olma durumuna göre ölçek alt boyut ve toplam puanlarını karşılaştırmak için Mann Whitney U testi, yaş

grubu ve yabancı dil bilgisi düzeylerine göre karşılaştırmak için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılan tüm analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak belirlenmiştir. Ayrıca Kültürel zekâ ölçeğine ilişkin aritmetik ortalama değerlendirme aralıkları Tablo 1’de görüldüğü gibidir.

Tablo 1. Kültürel Zekâ Ölçeği Aritmetik Ortalamaları Değerlendirme Aralıkları

Aralık	Aralığın Değeri
1, 00-1, 80	Çok Düşük
1, 81-2, 60	Düşük
2, 61-3, 40	Orta
3, 41-4, 20	Yüksek
4, 21-5, 00	Çok Yüksek

Araştırma Etiği

Gençlik ve Spor bakanlığına bağlı olarak çalışan kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeylerini incelemek amacı ile yapılan bu çalışma, Helsinki Bildirgesi etik ilkeleri doğrultusunda ele alınarak zarar vermemem, gizliliği ihlal etmemem başta olmak üzere etik ilkelere uyularak yapılmıştır. Bu bağlamda "Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi" başlıklı bilimsel araştırması, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunca incelenmiş olup, 25.03.2021 tarih ve 96 sayılı karar ile söz konusu araştırmaya izin verilmiştir.

3. Bulgular

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Demografik Bilgilerine İlişkin Frekans ve Yüzdeler Dağılımları

Değişken	Alt değişken	f	%
Yaş grubu	18-22 yaş	175	64,3
	23-27 yaş	74	27,2
	27+ yaş	23	8,5
Cinsiyet	Kadın	176	64,7
	Erkek	96	35,3
Öğrenim durumu	Ön lisans	44	16,2
	Lisans	228	83,8
Konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilgisi	Zayıf	91	33,5
	Orta	128	47,1
	İyi	53	19,5
Gençlik kampına katıldı mı?	Evet	166	61,0
	Hayır	106	39,0

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının %64,3'ü 18-22 yaş grubunda, %27,2'si 23-27 yaş grubunda, %8,5'i 27+ yaş grubunda, %64,7'si kadın, %35,3'ü erkek, %4'ü evli, %96'sı bekâr, %16,2'si ön lisans mezunu, %83,8'i lisans mezunudur. Katılımcıların %33,5'inin konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilgisi kötü düzeyde, %47,1'inin orta düzeyde, %19,5'inin iyi düzeydedir. Araştırmaya katılanların kamp lideri adaylarının %61'i daha önce gençlik kampına en az bir defa kampçı olarak katılmıştır.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt boyutlar	N	X	Ss
Üst bilişsel zekâ	272	4,15	,586
Bilişsel kültürel zekâ	272	3,61	,618
Motivasyonel kültürel zekâ	272	4,37	,610
Davranışsal kültürel zekâ	272	3,76	,594
Kültürel zekâ genel	272	3,95	,470

Kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeylerini tespit etmek amacıyla elde edilen veriler doğrultusunda; Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin en yüksek ortalamaya ($\bar{x} = 4,37$, $S = 0,610$), bilişsel kültürel zekâ ortalamalarının ($\bar{x} = 3,61$, $S = 0,618$), ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Üst bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel ortalamalarının birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile kamp lideri adaylarının; sahip oldukları kültürü, farklı kültürlerin benzer olan özelliklerini öğrenmeye ve davranışlarını da bu öğrenimlere göre şekillendirerek motive olmalarını sağlamaya yönelik kültürel zekâ düzeylerinin yüksek seviyede olduğu ifade edilebilir. Yüksek kültürel zekâ düzeyine sahip kamp lider adaylarının da, kamp süresi içerisinde farklı kültürlerden gelen gençlerle daha iyi iletişim ve etkileşim kanalları kurmalarına katkı sağlayabilir.

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Yaş grubu	N	X	Ss	Sıra ort.	χ^2	p
Üst bilişsel zekâ	18-22 yaş	175	4,19	0,59	142,51	5,0	,081
	23-27 yaş	74	4,14	0,57	132,07		
	27+ yaş	23	3,91	0,59	105,07		
Bilişsel kültürel zekâ	18-22 yaş	175	3,60	0,61	135,36	0,3	,873
	23-27 yaş	74	3,62	0,69	136,75		
	27+ yaş	23	3,65	0,43	144,39		
Motivasyonel kültürel zekâ	18-22 yaş	175	4,33	0,64	131,85	1,9	,396
	23-27 yaş	74	4,45	0,51	146,33		
	27+ yaş	23	4,37	0,66	140,22		
Davranışsal kültürel zekâ	18-22 yaş	175	3,76	0,61	135,64	1,0	,593
	23-27 yaş	74	3,82	0,54	142,45		
	27+ yaş	23	3,64	0,68	123,93		
Kültürel zekâ genel	18-22 yaş	175	3,94	0,48	136,29	0,3	,875
	23-27 yaş	74	3,98	0,46	139,16		
	27+ yaş	23	3,88	0,47	129,52		

Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının yaş gruplarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının (üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ) ve kültürel zekâ genel düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir ($p>0,05$). Başka bir anlatımla; farklı yaş gruplarındaki kamp lideri adaylarının üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel düzeyleri benzer düzeydedir.

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Cinsiyet	N	X	Ss	Sıra ort.	Sıra top.	U	p
Üst bilişsel zekâ	Kadın	176	4,18	0,53	138,97	24459,0	8013,0	,478
	Erkek	96	4,10	0,68	131,97	12669,0		
Bilişsel kültürel zekâ	Kadın	176	3,62	0,58	137,95	24280,0	8192,0	,678
	Erkek	96	3,59	0,68	133,83	12848,0		
Motivasyonel kültürel zekâ	Kadın	176	4,44	0,53	144,41	25416,5	7055,5	,023
	Erkek	96	4,24	0,72	121,99	11711,5		
Davranışsal kültürel zekâ	Kadın	176	3,77	0,55	135,85	23910,0	8334,0	,853
	Erkek	96	3,75	0,66	137,69	13218,0		
Kültürel zekâ genel	Kadın	176	3,97	0,42	140,41	24712,5	7759,5	,266
	Erkek	96	3,90	0,55	129,33	12415,5		

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının cinsiyetlerine göre üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir ($p>0,05$). Kadın kamp lideri adaylarının motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin erkek kamp lideri adaylarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir ($p<0,05$). Başka bir deyişle; kadın kamp lideri adaylarının sahip oldukları kültürü, farklı kültürlerin benzer olan özelliklerini öğrenmeye ve davranışlarını da bu öğrenimlere göre şekillendirerek motive olma düzeyleri, erkek kamp lideri adaylarından daha yüksek seviyede olduğu ifade edilebilir.

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanının Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Öğrenim durumu	N	X	Ss	Sıra ort.	Sıra top.	U	p
Üst bilişsel zekâ	Ön lisans	44	4,26	0,52	148,26	6523,5	4498,5	,273
	Lisans	228	4,13	0,60	134,23	30604,5		
Bilişsel kültürel zekâ	Ön lisans	44	3,57	0,63	130,53	5743,5	4753,5	,580
	Lisans	228	3,62	0,62	137,65	31384,5		
Motivasyonel kültürel zekâ	Ön lisans	44	4,49	0,50	152,82	6724,0	4298,0	,129
	Lisans	228	4,35	0,63	133,35	30404,0		
Davranışsal kültürel zekâ	Ön lisans	44	3,81	0,60	140,47	6180,5	4841,5	,713
	Lisans	228	3,75	0,59	135,73	30947,5		
Kültürel zekâ genel	Ön lisans	44	4,00	0,40	138,59	6098,0	4924,0	,847
	Lisans	228	3,94	0,48	136,10	31030,0		

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının eğitim durumlarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının (üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ) ve kültürel zekâ genel düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir ($p>0,05$). Tablo incelendiğinde; farklı eğitim düzeyine sahip kamp liderlerinin kültürel zekâ düzeylerinin benzer durumda olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanının Konuşabilme ve Anlayabilme Düzeyinde Yabancı Dil Bilme Düzeylerine Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Bilgi düzeyi	N	X	Ss	Sıra ort.	x^2	p	Fark (MWU)
Üst bilişsel zekâ	Zayıf	91	4,10	0,55	125,64	5,5	,063	-
	Orta	128	4,16	0,55	135,67			
	İyi	53	4,23	0,72	157,15			
Bilişsel kültürel zekâ	Zayıf	91	3,49	0,58	117,25	19,5	,000	2, 3 - 1
	Orta	128	3,58	0,60	133,65			
	İyi	53	3,88	0,65	176,42			
Motivasyonel kültürel zekâ	Zayıf	91	4,28	0,60	121,09	5,4	,069	
	Orta	128	4,44	0,55	144,45			
	İyi	53	4,36	0,75	143,75			
Davranışsal kültürel zekâ	Zayıf	91	3,78	0,55	136,24	0,1	,972	
	Orta	128	3,77	0,58	137,50			
	İyi	53	3,72	0,70	134,52			
Kültürel zekâ genel	Zayıf	91	3,88	0,41	120,58	7,9	,019	2-1
	Orta	128	3,96	0,44	138,82			
	İyi	53	4,03	0,60	158,22			

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının yabancı dil bilgi düzeylerine göre üst bilişsel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ alt boyutlarının anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ($p>0,05$), bilişsel kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel düzeylerinin ise yabancı dil bilgi düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı ($p<0,05$) görülmektedir. Anlamlı farklılık olan alt boyutlarda hangi grupların arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek için gruplar arasında ikili karşılaştırmalar Mann Whitney U Testi ile yapılmıştır.

Tablo incelendiğinde, Mann Whitney U Test sonuçlarına göre; Bilişsel kültürel zekâ düzeyi alt boyutunda, yabancı dil bilgi düzeyi iyi ve orta seviyede olan kamp lideri aday-

larının bilişsel kültürel zekâ düzeylerinin yabancı dil bilgisi zayıf olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$).

Başka bir ifade ile orta ve iyi düzeyde dil seviyesine sahip olan kamp lideri adaylarını; sahip oldukları kültürün dışında başka bir kültüre maruz kaldıklarında, o kültür ile kendi kültürleri arasındaki fark ve benzerlikleri bilmenin yanında farklı kültüre ait olma bilinciyle hareket etmelerinde, yabancı dil bilmelerinin önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Kamp lideri adaylarının kültürel zekâ genel düzeylerinde ise; yabancı dil bilgi düzeyi orta seviye olan kamp lideri adaylarının, yabancı dil bilgisi zayıf olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p<0,05$). Başka bir deyişle yabancı dil bilmenin, kültürel zekâ düzeyine etki eden bir aktör olduğu ifade edilebilir.

Tablo 8. Araştırmaya Katılan Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zekâ Ölçeği Alt Boyutları ve Toplam Puanının Gençlik Kampına Katılma Durumuna Göre Karşılaştırılması

Alt boyutlar	Kampa katıldı mı?	N	X	Ss	Sıra ort.	Sıra top.	U	p
Üst bilişsel zekâ	Evet	166	4,17	0,61	139,70	23191,0	8266,0	,395
	Hayır	106	4,13	0,54	131,48	13937,0		
Bilişsel Kültürel zekâ	Evet	166	3,63	0,64	141,83	23543,0	7914,0	,160
	Hayır	106	3,58	0,58	128,16	13585,0		
Motivasyonel kültürel zekâ	Evet	166	4,34	0,60	131,44	21819,0	7958,0	,180
	Hayır	106	4,41	0,62	144,42	15309,0		
Davranışsal kültürel zekâ	Evet	166	3,78	0,58	138,98	23070,5	8386,5	,513
	Hayır	106	3,74	0,62	132,62	14057,5		
Kültürel zekâ genel	Evet	166	3,95	0,48	138,45	22983,5	8473,5	,608
	Hayır	106	3,94	0,45	133,44	14144,5		

Tablo incelendiğinde, kamp lideri adaylarının gençlik kampına katılma durumlarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının (üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ) ve kültürel zekâ genel düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir ($p>0,05$).

4. Sonuç

Araştırmada, gençlik kamplarında görev almak için eğitime tabi tutulan kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar çalışmanın bu bölümünde açıklanmaya çalışılmıştır.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının %64,3'ü 18-22 yaş grubunda, %27,2'si 23-27 yaş grubunda, %8,5'i 27+ yaş grubunda, %64,7'si kadın, %35,3'ü erkek, %4'ü evli, %96'sı bekar, %16,2'si ön lisans mezunu, %83,8'i lisans mezunudur. Katılımcıların %33,5'inin konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilgisi kötü düzeyde, %47,12'nin orta düzeyde, %19,5'inin iyi düzeydedir. Araştırmaya katılanların %61'i gençlik kamplarına en az bir defa kampçı olarak katılmıştır.

Araştırmada yer alan kamp lideri adaylarının motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin en yüksek ortalamaya ($ort=4,37$, $S=0,610$), bilişsel kültürel zekâ ortalamalarının ($ort=3,61$, $S=0,618$), ise en düşük ortalamaya sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Üst bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel ortalamalarının birbirlerine yakın ve orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile kamp lideri adaylarının; sahip oldukları kültürü, farklı kültürlerin benzer olan özelliklerini öğrenme ve davranışlarını da bu öğrenimlere göre şekillendirerek motive olmalarını sağlamaya yönelik kültürel zekâ düzeylerinin yüksek olduğu yorumu yapılabilir. Bu noktan hareketle, yüksek kültürel zekâ düzeyine olmanın; kamp lider adaylarına, kamp süresi içerisinde farklı kültürlerden gelen gençlerle daha iyi iletişim ve etkileşim kanalları kurmalarına katkı sağlayabilmesine olanak sağlayabilir.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının yaş gruplarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının ve genel kültürel zekâ düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Başka bir anlatımla; farklı yaş gruplarındaki kamp lideri adaylarının kültürel zekâ düzeyleri benzer düzeydedir. Alan yazın taraması yapıldığında, Şen (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmasında, çeşitli yaş gruplarına dâhil katılımcıların kültürel zekâ ve kültürel adaptasyon düzeyleri ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edememiştir. Konate (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise kültürel zekânın motivasyonel ve davranışsal boyutu ile öğrencilerin demografik özellikleri arasında ilişki aranmıştır. Bu boyut ile de yaş, değişkeni ile ilgili ilişki bulunamamıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar araştırmamız destekler niteliktedir. Yapılan başka bir çalışmada ise; yaş ile meta-bilişsel, bilişsel, davranışsal kültürel zekâ arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (Karataş, 2017). Bu çalışmadan elde edilen sonuç, araştırmamızla farklılık göstermektedir.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının cinsiyetlerine göre üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kültürel zekâ genel düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, ancak kadın katılımcıların motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin erkek katılımcılardan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özasan(2017) gerçekleştirdiği araştırmasında, cinsiyete göre erkek katılımcıların, kültürel zekâ alt boyutlarından bilişsel kültürel zekâ alt boyutunda anlamlı farklılık tespit etmiştir. Karataş (2017) Yaptığı Araştırmada demografik değişkenler açısından cinsiyet ile meta-bilişsel ve bilişsel kültürel zekâ arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Diğer alt boyutlarda farklılık tespit edilememiştir. Bu çalışmaların sonucu, araştırmamızla kısmen de olsa benzerlik göstermektedir. Yüksel (2018), öğretmenler

örneklemde gerçekleştirdiği araştırmasında cinsiyet değişkenine göre genel olarak kültürel zekâları ile üst bilişsel, bilişsel, motivasyonel ve davranışsal alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edememiştir. Hallmon (2015) yaptığı çalışmada lisede çalışan öğretmenlerle gerçekleştirdiği doktora tez çalışmasında öğretmenlerin cinsiyetleri ile kültürel zekâ ve alt boyutlarında anlamlı bir farklılığın olmadığını ifade etmiştir. Sims (2011) öğretmen adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında cinsiyet ile kültürel zekâ ve alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edememiştir. Şen (2019) Farklı örneklem gruplarında yapılan çalışmalarda da, kadın ve erkeklerin kültürel zekâ ve kültürel adaptasyon düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir (Şen, 2019; Yılmaz ve Yenel, 2020). Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar çalışmamızla farklılık göstermektedir.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının eğitim durumlarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının ve genel kültürel zekâ düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Başka bir anlatım ile eğitim düzeyinin, kültürel zekâ ve alt boyutları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının yabancı dil bilgi düzeylerine göre üst bilişsel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ ve davranışsal kültürel zekâ istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. Bilişsel kültürel zekâ düzeyi alt boyutunda, yabancı dil bilgi düzeyi orta ve iyi seviyede olan kamp lideri adaylarının bilişsel kültürel zekâ düzeylerinin yabancı dil bilgisi zayıf olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu noktadan yola çıkarak; orta ve iyi düzeyde dil seviyesine sahip olan kamp lideri adaylarının; sahip oldukları kültürün dışında bir kültürle karşılaştıklarında, o kültür ve kendi kültürü arasında olan fark ve benzerlikleri bilmeye kalmayıp aynı zamanda o farklı kültüre ait olma bilinciyle hareket etmelerinde, yabancı dil bilmelerinin önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

Kamp lideri adaylarının kültürel zekâ genel düzeylerinde ise; yabancı dil bilgi düzeyi orta seviye olan kamp lideri adaylarının, düzeylerinin yabancı dil bilgisi zayıf olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başka bir anlatımla yabancı dil bilmenin, kültürel zekâ düzeyine etki eden bir aktör olduğu ifade edilebilir.

Literatür taraması yapıldığına; Aksoy (2013) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, İngilizce seviyesi ile toplam kültürel zekâ arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Toplam kültürel zekâ bakımından, İngilizce seviyesi iyi olanlar, İngilizce seviyesi orta ve az olanlardan önemli ölçüde farklılık göstermektedir, Yazar (2019) tarafından yapılan çalışmada ise yabancı dil seviyesine göre kültürel zekâ ve alt boyutları ile kariyer yönetimi ilişkisinde, kültürel zekâ, bilişsel kültürel zekâ ve motivasyonel kültürel zekânın yabancı dil seviyesine göre arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Yabancı dil seviyesi kültürel zekâyı, bilişsel kültürel zekâyı ve motivasyonel kültürel zekâ seviyelerini etkilemektedir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar araştırmamız destekler niteliktedir. Öte yandan yabancı dil seviyesinin üst bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ ve kariyer yönetimi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle değişkenler birbirle-

rini etkilememektedir. Genel olarak yabancı dil bilmenin kültürel zekâyı olumlu yönde etkilediği yorumu yapılabilir.

Araştırmaya katılan kamp lideri adaylarının gençlik kampına katılma durumlarına göre kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarının ve genel kültürel zekâ düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. Alan yazın taramasında, çalışmamızda yer alan geçmiş bir deneyim ile kültürel zekâ arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sonuç olarak kamp liderlerinin demografik değişkenlerde anlamlı farklılıkların olmadığı fakat liderlerinin kültürel zekâ ölçeği alt boyutlarından (üst bilişsel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, davranışsal kültürel zekâ) ve genel kültürel zekâ düzeylerinin orta seviyenin üzerinde olduğu, motivasyonel kültürel zekâ düzeylerinin ise yüksek seviyede olduğu göstermiştir.

5. Öneriler

- Gençlik Merkezlerinin kamp lideri olarak çalışmak isteyen birçok kamp lideri adaylarının spor alanının dışında da eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullardan mezun olan öğrenciler oluşturmaktadır.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı atama yönetmeliği revize edilerek Gençlik Merkezlerinde çalışacak kamp lideri adaylarının Spor Bilimleri Alanından mezun olan öğrencilerin başvurması sağlanabilir. Spor alanında eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullarda gençlik merkezleri ile ilgili mevzuat eğitimin verilmesi ve buralarda istihdam edilecek olan kamp liderleri ile ilgili derslerin verilmesi kamp lideri adayları için bir ön hazırlık niteliğinde olacağı düşünülebilir.
- Kültürel zekâ ve alt boyutları geliştirilebilen bir kavramdır. Bunun sağlanabilmesi için farklı kurumlardan meslek gurpları ile iş birliği yapılarak gençlik merkezlerindeki kamp liderleri için farklı kültürlerden uzman bireyler getirilebilir.
- Farklı Kültürle etkileşimin en önemli unsuru olan ve bu uyumu sağlamaya etkisi olan en önemli etken içinde bulunulan kültürün dil bilgisidir. Bu nedenle Kamp liderlerinin içinde buldukları kültürün ve farklı kültürdeki toplulukların diline iyi bir şekilde hâkim olmaları gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

- Aksoy, Z. (2013). *Kültürel zekâ ve çok kültürlü ortamlardaki rolü*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi.
- Ang, S. and Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of culturalintelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network. Handbook of culturalintelligence: Theory, measurement, and applications. Web: <http://culturalq.com/wp-content/uploads/2016/06/Handbook-Sample-Chapter.pdf> adresinden 15 Aralık 2021'de alınmıştır.

- Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. and Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decisionmaking, cultural adaptation and task performance. *Management and Organization Review*, 3(3), 335-371.
- Arastaman, G. (2017). Kültürel zekâ ölçeğinin (KZÖ) Türk akademisyenler üzerinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Yükseköğretim Dergisi*, 1, 1-8.
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1-26.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.
- Earley, P. C. and Ang, S. (2003). *Cultural intelligence: Individual interactions across cultures*. Stanford University Press.
- Earley, P. C. and Mosakowski, E. (2004). *Cultural intelligence*. Harvard Business Review. Web: <https://hbr.org/2004/10/cultural-intelligence> adresinden 18 Aralık 2021'de alınmıştır.
- Earley, P. C. and Peterson, R. S. (2004). The elusive Cultural chameleon: Cultural intelligence as a new approach to inter cultural training for the global manager. *Academy of Management Learning & Education*, 3(1), 100-115.
- Gençlik Kampları. (2020). Web: <http://genclikkamplari.gsb.gov.tr/>, adresinden 24 Aralık 2021'de alınmıştır.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2020). Web: <https://www.gsb.gov.tr/>, adresinden 15 Aralık 2021'de alınmıştır.
- Gündoğdu, C., Güllü, M., Tüfekçi, Ş., Aygün, Y. ve Yılmaz, M. (2020). 'Why I became a camp leader?': Insider views of camp leader candidates. *Turkish Journal of Sport and Exercise*, 22(3), 423-430.
- Hallmon, H. Y. (2015). *Exploring the relationship between Cultural intelligence and teacher burnout in the Mississippi Delta*. Doctoral Dissertation, VA: Liberty University, Lynchburg.
- İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Sosyal ve kültürel zekâ arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. *Turkish Journal of Education*, 3(2), 4-15.
- Karasar, N. (2000). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Karataş, G. (2017). *Kobilerde kültürel zekânın kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisi*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kars: Kafkas Üniversitesi.
- Konate, T. (2018). *Yabancı öğrencilerin kültürel uyumunda kültürel zekânın etkisi*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
- Mercan, N. (2016). *İşletmelerde kültürler arası yönetim ve kültürel zekâ (Kültürler arası farklılık eğitim modeli)*. Ankara: Detay Yayınları.

- Moodian, M. A. (2008). *Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations*. Washington: Sage Publications.
- Özaslan, A. (2017). *Sosyal zekâ, kültürel zekâ, tutum ve kaygı seviyeleri ile ingilizce iletişim kurma gönüllülüğü arasındaki ilişki*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
- Senemoğlu, N. (2010). *Gelişim, öğrenme ve Öğretim*. Ankara: Pegem Akademi.
- Sims, R. A. (2011). *Cultural intelligence as a predictor of job satisfaction and intent to new contract among expatriate international school teachers in Latin America*. (Doctoral Dissertation), Cypress: Trident University The Faculty of the College of Education.
- Sternberg, R. J. and Grigorenko, E. L. (2006). Cultural intelligence and successful intelligence. *Group & Organization Management*, 31(1), 27-39.
- Şahin, F. (2011). Liderlerin kültürel zekâsının astların örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş doyumuna üzerine etkisi. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 10(2), 80-104.
- Şen, G. (2019). *Kültürel zekâ ve kültürel adaptasyonun akademik performans üzerine etkisi: üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerle yapılan bir araştırma*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
- Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2015). *Using multivariate statistics*. (Çev. M. Baloğlu). Ankara: Nobel yayınları.
- Triandis, H. C. (1989). The self and social behavior in differing cultural contexts. *Psychological Review*, 96(3), 506.
- Yazar, F. (2019). *Kültürel zekâ ve kariyer yönetimi ilişkisi: bir uygulama*. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
- Yeşil, Salih, (2009). Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zekâ, *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*, 11(16), 100-131.
- Yılmaz, M. ve Yenel, F. (2020). Gençlik kamplarında görev alan kamp liderlerinin liderlik yönelimlerinin incelenmesi. *Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi*, 2(2), 118-134.
- Yılmaz, M., Sertbaş, K. ve Gümüş, H. (2019). Gönüllülerin faaliyetlere katılım nedenleri ve motivasyonel faktörlerin analizi: Gençlik merkezleri örneği. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 21(3), 117-127.
- Yüksel, A. (2018). *Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının küresel vatandaşlık alguları üzerine etkisi ve kültürel zekânın bu ilişki üzerindeki aracı etkisinin belirlenmesi*. (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi.

Etik kurul kararı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30.03.2021-E.6920

T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

Sayı : E-95531838-050.99-6920
Konu : Etik kurul Kararı

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Baykal KARATAŞ

İlgi : Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 22.03.2021 tarih ve E.6281 sayılı yazısı

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının ilgi yazısına istinaden Dr. Öğr. Üyesi Baykal KARATAŞ, Öğr. Gör. Serdar ADIGÜZEL, Uzman Yardımcısı Mustafa YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa VURAL'ın "Kamp Lideri Adaylarının Kültürel Zeka Düzeylerinin İncelenmesi" başlıklı bilimsel araştırması Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunca incelenmiş olup, 25.03.2021 tarih ve 96 sayılı karar ile söz konusu araştırmaya izin verilmiştir. Kurul kararının bir sureti yazımız ekindedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Güray OKYAR
Etik Kurulu Başkanı

Ek:1 adet kurul kararı

Mevcut Elektronik İmzalar

GÜRAY OKYAR (Etik Kurul - Başkan) 30.03.2021 08:52

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BENF3T89M* Pin Kodu : 84502

Belge Takip Adresi : https://obys.agri.edu.tr/en/Vision/Validata_Doc.aspx?

Adres : Erzurum yolu üzeri 4. km Rakıtlık Kampüsü Merkez/AGRI

Teléfono : 04722159863 Faks:04722151182

e-Posta : gensek@agri.edu.tr Web : genelkurulturlik.agri.edu.tr

Kep Adresi : agribrahimcecenunivresisi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Yılmaz SABUNCU

Unvanı : Şube Müdürü

Tel No : 1317

